

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

ADABIYOT SHARHI

Ingliz iqtisodchisi Adam Smit davlat xarajatlarini qoplash manbalari orasida yer ijarasini ajratib ko'rsatgan bo'lsa, ko'chmas mulkka soliq solish to'g'risidagi qarashlar nazariyotchisi ingliz iqtisodchisi, siyosiy iqtisod klassik maktabining asoschisi D.Rikardo ishlab chiqaruvchi tomonidan olingan yerning ortiqcha qismi nafaqat tabiiy xususiyatlariga, balki fizikaviy narsalarga ham bog'liq, degan xulosaga kelgan.

Shuningdek, D.Rikardo ko'chmas mulkka soliq solish ta'sirini yer solig'i prizmasi orqali tahlil qilish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari natijasida, har yili yaxshilangan yer uchun qilingan xarajatning faqat bir qismi tuproqning dastlabki va buzilmasligi uchun to'lovni o'z ichiga olganligini aniqlagan [4].

Alfred Marshall "Ko'chmas mulkka soliq joriy etishda mahalliy to'lovlarning ushbu sohada yashash darajasini oshirish qobiliyatiga ega bo'lishining eng muhim omillaridan biri hisoblangan. Marshall og'ir to'lovlar to'lovchilarni hududni tark etishga undaydi, foydali to'lovlar esa, aksincha, odamlarni jalb qilish va investitsiyalarni jalb qilish uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin", [5] degan xulosaga kelgan.

Ushbu iqtisodchi olimlar tomonidan soliqqa tortish maqsadida ko'chmas mulkni tabaqalashtirishni taklif qilingan. Masalan, jismoniy va yuridik shaxslarga turlicha stavkada soliqqa tortishni, obyektlardan (tijorat, ishlab chiqarish, turarjoy va boshqalar) foydalanish maqsadiga qarab farqlanishini hisobga olish lozimligini ta'kidlaganlar [6].

Mamlakatimizning iqtisodchi olimi Sh.A. Toshmatov mahalliy budjetga soliq tushumlarini oshirishga yo'naltirilgan bir qator tadbirlarni keltirib, unda soliqlarni turli darajadagi budjetlar o'rtasida taqsimlash tizimini mahalliy hokimiyatlarning soliq tushumlarini maksimalashtirishdan manfaatdorligini ta'minlash kontekstida takomillashtirish bo'yicha fikr mulohazalarni bildirib, hududiy soliq salohiyatini baholash va mahalliy soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish zarurligini ilgari suradilar [7].

Sh.Sh. Saipnazarov tabiiy resurslardan foydalanuvchilarga aniq va bashorat qilinadigan soliq stavkalari taqdim etish orqali soliq tizimining ishonchiligi va bashorat qilinishini ta'minlash mumkinligi xaqida fikr bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada resurs soliqlari mexanizmini, soliq bazasini aniqlash va ta'sirchanligi baholash, statistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Mahalliy budjetlar tarkibida mahalliy soliqlar kamayishini bevosita mol-mulk solig'i tushumini jami budjet tushumlari bo'yicha tahlil qilinganda, 2018–2022-yillarda mol-mulk solig'ining davlat budjeti va mahalliy budjet daromadlari salmog'idagi ulushlari juda ham past darajani tashkil etishi bilan birga, ushbu soliq tushumining oxirgi yillarda keskin pasayish tendensiyasida bo'lganligini, xususan, mol-mulk solig'i tushumi 2018-yilda oldingi yilga nisbatan 121,4 foizga, 2019-yilda oldingi yilga nisbatan 128,3 foizga, 2020-yilda 122,3 foizga o'sgan bir davrda, 2021-yilda 88,4 foizni va 2022 -yilda 85,6 foiz tashkil qilgan.

Shu sababli, mol-mulk solig'i tushumidagi muammolarni soliq to'lovchilar soni bilan taqqoslab tahlil qilish lozim deb topildi. Chunki, aynan 2018–2022-yillarda mol-mulk solig'ini to'lovchi yuridik va jismoniy shaxslar sonida ham keskin o'zgarishlar amalga oshirilgan.

1-rasm: 2018–2022-yillarda mol-mulk solig'ini to'lovchi yuridik shaxslar sonining ko'rsatgichlari [8]

Shu sababli, ushbu tahlil natijalari mahalliy soliqlar jumladan, mol-mulk solig'i bo'yicha tushumlar dinamikasidagi mazkur holat, soliq tushumlarining o'sishi nafaqat soliq to'lovchilar soniga, balki soliqqa tortish obyektlari, soliq hisoblash bazasi hamda soliq stavkalarini to'g'ri belgilanishiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi va mazkur soliq elementlarini chuqur tahlil qilishni talab qilinadi.

Mamlakatimizda 2020-yildan amaliyotga joriy etilgan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 410 va 418-moddalariga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi hududida soliq solish obyekti hisoblanuvchi mol-mulkka ega bo'lgan yuridik shaxslar va ko'chmas mulkka ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasining norezidentyuridik shaxslari hamda uy-joylar, kvartiralar, dala hovli imoratlari, tadbirkorlik faoliyati yoki daromad olish uchun mo'ljallangan ko'chmas mulk obyektlari va qurilishi tugallanmagan yashash uchun mo'ljallanmagan obyektlari bo'lgan jismoniy mol-mulk solig'ini to'lovchilar hisoblanadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar bilan mahalliy boshqaruv organlarining vakolatlarini kengayishi natijasida ularga ma'muriy hududning ijtimoiy - iqtisodiy barqarorligini ta'minlash vazifasini yuklaydi. Mahalliy vakillik organlari amaldagi qonunchilikka asosan, o'zlariga yuklatilgan vazifalarni to'liq hamda belgilangan muddatlarda yuqori darajada bajarishlari uchun ularga ma'lum miqdorda moliyaviy resurslar lozim bo'ladi. Ushbu moliyaviy resurslar bazasining asosi bo'lib mahalliy budjet daromadlari hisoblanadi.

Lekin, mazkur holatni xorijiy mamlakatlar soliq tizimida joriy etilgan soliqlar va ularning umumiy tushumdagi salmog'i bilan tahlil etganimizda respublikamizda mol-mulkni va yer maydonlarini soliqqa tortishda bir qator muammolar borligini xam ko'rishimiz mumkin.

Mavzu doirasida amalga oshirilgan tahlillar va ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasiga tayangan holda tadqiqot ishini tayyorlash davomida quyidagi xulosalar shakllantirilib, amaliy tavsiya va ilmiy takliflar ishlab chiqildi.

1. Rivojlangan mamlakatlar mahalliy budjet daromadlarining asosiy qismi ko'chmas mulk solig'i hisobiga shakllanayotgan bir paytda mamlakatimiz mahalliy budjetining daromadlari tarkibida mahalliy soliqlar salmog'ining yildan-yilga pasayib borishi bugungi kunda soliq tizimi oldidagi asosiy muammolarda biri bo'lib, uni ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida qayta ko'rib chiqish budjet – soliq siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilashda, mavjud mol-mulklar va yer resurslaridan samarali soliq undirish mexanizmlarini joriy etish lozim. Bu esa mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini oshirish bilan birga, mol-mulklar va yer resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.
2. Respublikamiz hududi bo'yicha barcha yer maydonlari va ko'chmas mulklarning to'liq kartografik asosini shakllantirilishi, ko'chmas mulklar va yer maydonlaridan foydalanuvchilarning soliqqa tortish obyektlarining yoppasiga inventarizatsiyadan o'tkazish orqali ularning yagona davlat reyestrini tuzilishi, yer va mulklardan foydalanuvchilar egaligidagi yerlarning balansi va hisobining Kadastr agentligi tomonidan onlayn tizimida ro'yxatga olinishi hamda ushbu onlayn geoportalni Milliy geoaxborot tizimiga integratsiya qilinishi respublikamizda mavjud yer maydonlari va ko'chmas mulklar hisob-kitobini yuritishda shaffoflik va ochiqlikni ta'minlaydi.
3. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi barcha xo'jaliklar uchun qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladigan yerlar uchun yerlarning normativ qiymatidan kelib chiqib soliq hisoblash, soliq hisoblash jarayonini soddalashtirilishi bilan birga, barcha xo'jaliklar uchun soliq solishning teng shart-sharoitlarini ta'minlaydi va barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni adolatli soliqqa tortilishiga mustahkam zamin yaratadi.
4. Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun yer solig'ining bazaviy stavkalarini yuridik shaxslarga 1 gektar uchun, jismoniy shaxslarga 1 kv.m. uchun hududlar kesimida mutlaq miqdorda belgilanishi barcha soliq to'lovchilar uchun soliqni hisoblab chiqish jarayonlarini yengillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Балашко С.В. Налогообложение имущества в зарубежных странах studme.org ekonomika nalogooblozhenie imuscheshttps://studme.org/;
2. Vahobov A., Jo'rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. – T.: Sharq, 2019. – 448 bet.
3. Кундиус В.А., Иванова Ю.Н “Земельное налогообложение США и стран ЕС.” “Экономика и бизнес” Вестник АГАУ №11 (49) 2008 г стр 58-59
4. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. П.э.с англ. Москва. 1962 г. - 408 с.;
5. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, том I. – М.; Государственное издательство политической литературы, 1955. - 360 с. https://studfile.net/ ;
6. Маршалл. А “История налогообложения в работе” “Принципы экономической науки” https://studref.com/
7. Дрожжина А.И. дис.”Формирование системы налогообложения объектов недвижимости на основе дифференцированного подхода” 2005 год стр 35-36. http://www.dslib.net/finansy.
8. Смирнов Д.А. дис. “Теория и методология имущественного налогообложения” 2010 год стр-25-26https://www.disserscat.com/content/.
9. Gadoyev E. va boshqalar. Soliqqa oid xatolar. – T.: “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 1996-yil.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.